

5. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий мухаррир: М.Жўраев. – Т.: Шарк, 2000.
6. Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати (1920 – 1924 й.). – Тошкент: “Маънавият”, 2002. – Б.12.
7. Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилобининг тарихига материаллар. – Тошкент: “Фан”, 1997.
8. История Хорезмской Народной Советской Республики (1920 – 1924гг.). Сборник документов. – Ташкент: “Фан”, 1976.
9. История Бухарской Народной Советской Республики (1920 – 1924гг.). Сборник документов. – Ташкент: “Фан”, 1976.
10. Ўзбекистон миллий архиви, 48-фонд, 1-рўйхат, 179-иш, 3-5-варақлар.
11. “Бухоро ахбори” (Бухоро), 1922 йил 11 февраль.
12. Ҳайдаров И. Ўзбекистонда Иқтисодий Кенгашлар фаолияти (1917 – 1934 й.). – Тошкент: “Abu matbuot- konsalt”, 2008.
13. Пардаев А. Бухоро ва Хоразмдаги иқтисодий кенгашлар фаолияти (1917 – 1924 й.). – Тошкент: “Yangi nashr”, 2015.
14. Бюллетень Первой Экономической конференции...№6. 9 марта 1923 г.

**БОРЬБА С РЕЛИГИЕЙ ЗА ВСЕОБЩУЮ ГРАМОТНОСТЬ В
КЫРГЫЗСТАНЕ В ПЕРИОД ДО 1940Г (ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ
ЖАЛАЛ-АБАДСКОГО ОБЛГОСАРХИВА)**

УДК: 070002.

Мырзабаева Нуржамал Сасалимовна

к.и.н., доцент. Заведующий кафедрой Философии и естественно-научных дисциплин, Международного университета им. К.Ш.Токтомаматова

ORCID: 0000-0001-7198-5917

Досалиева Канышай Абдумуталиповна

Преподаватель кафедры Правоведение

Международного университета им. К.Ш.Токтомаматова

Аннотация

В данной статье рассматриваются аспекты борьбы с религиозным влиянием в контексте реализации программы всеобщей грамотности в Кыргызстане в период до 1940 года. Анализ основан на архивных документах Жалал-Абадского областного государственного архива, которые позволяют проследить динамику развития системы образования и противостояния традиционным религиозным институтам. Особое внимание уделяется роли Советской власти в ликвидации неграмотности,

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

внедрении нового алфавита и освобождении женщин от патриархально-феодалных устоев.

Ключевые слова: религия, мусульманское право, шариат, борьба с безграмотностью, советская власть.

The fight against religion for universal literacy in Kyrgyzstan in the period before 1940 (based on archival materials of the Jalal-Abad regional state archive)

Abstract

This article examines aspects of the fight against religious influence in the context of the implementation of the universal literacy program in Kyrgyzstan in the period up to 1940. The analysis is based on archival documents of the Jalal-Abad Regional State Archive, which allow us to trace the dynamics of the development of the education system and the confrontation with traditional religious institutions. Particular attention is paid to the role of the Soviet government in the elimination of illiteracy, the introduction of a new alphabet and the liberation of women from patriarchal-feudal foundations.

Key words: religion, Muslim law, Sharia, fight against illiteracy, Soviet power.

История становления системы образования в Кыргызстане неразрывно связана с процессами модернизации, проводимыми Советской властью после Октябрьской революции 1917 года. До революции образование в регионе находилось под влиянием религиозных учреждений, таких как мектебы и медресе, где основное внимание уделялось обучению догматам ислама, а не светским знаниям. В условиях демократических реформ в обществе возрастает значение архивных документов в деле познания правды о прошлом, в интересах настоящего и в определении будущего нашего государства.

В Жалал-Абадском областном государственном архиве находятся документы с 1917г., т.е. за период развития социалистического строительства в нашем обществе, но, к сожалению, в недостаточном объеме. Наличие правдивой информации о данном периоде развития нашего общества важно, т.к. в этот период шло активное формирование государственных структур. Основной объем документов начинается с 1924г. - т.е. в период, последовавший после национально-государственного размежевания Средней Азии, когда образовалась Кыргызская автономная область (14 октября 1924г.). Но, на основе опубликованных архивных документов, как центральных архивов так и областного масштаба, прослеживается отношение молодой Советской власти к религии, а конкретнее к мусульманскому праву.

До революции Россия представляла собой «тюрьму народов» где подавлялись все проявления национальной самобытности угнетенных царизмом народов. Открывающиеся школы и образовательные учреждения преследовали далеко не цели всеобщего народного просвещения, а подготовку кадров для нужд

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

государственного аппарата по управлению Кыргызстаном. Хотя, так называемые русско-туземные школы начали появляться на территории Кыргызстана в конце XIX в., однако количество школ и учащихся в них было незначительным. Так, по всему Кыргызстану насчитывались 107 школ и 7040 учащихся. В этих школах обучались преимущественно дети русских чиновников, кыргызских баев и манапов, готовившихся стать чиновниками и переводчиками для государственной машины управления. Для детей трудящихся масс обучение было трудно доступным, а иной раз, просто невозможным. Школы на территории Кыргызстана открывались царским правительством в основном за счет местного населения, облагавшегося налогами и являвшегося для него тяжким бременем. Школы создавались в основном там, где была сосредоточена основная часть переселенцев.

В подтверждении выше указанного в соответствии с архивными данными в 1910 г. в селе Октябрьское (бывшая Ивановка) Сузакского района Жалал-Абадской области была организована церковно-приходская школа. После революции стала школой первой степени, затем была преобразована в «Школу колхозной молодежи».

Далее:

- с 1931г. семилетка;

- с 1938г. средняя школа.

Язык обучения был русский.

В 1939 г. было построено новое здание из восьми комнат.

В 1950 г. были построены еще 4 комнаты и спортзал.

В 1972 г. построено типовое здание на 960 мест.

С 1990 г. обучение в данном образовательном учреждении ведется на русском и кыргызском языках.[1]

Наряду с русско-туземными школами на территории Кыргызстана существовали мусульманские мектебе и медресе, в них настойчиво проводилась политика культурной ассимиляции народов Средней Азии, и их религиозное мировоззрение старалось повсеместно внедрить исламские каноны. А в начале XX века начали создаваться и «новометодные» мектебе. Но все они, все равно не удовлетворяли огромной тяги трудящихся – кыргызов к светскому образованию, создателями «новометодных» мектебе были в основном джадиды. «Новометодные» мектебе были очагами нераспространения идей панисламизма и пантюркизма среди трудящихся масс Средней Азии. Их конечной целью являлась установление над ней власти турецкого султана. Объективно их пропаганда служила делу английской экспансии. Царизм отпускал ничтожные средства на культурные цели. В результате по статистическим данным царского министерства народного образование в 1912 г. По Ферганской области обучалась 0,5 детей школьного возраста. Следствием такой

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

политики явилось то, что в Средней Азии грамотность населения составляла: среди таджиков-0,5 % кыргызов-0,6%, туркменов-0,7%, узбеков-1,6%, казахов-2,1%. Обычно грамотными считались муллы, которые могли лишь механически читать Коран. Основная цель мектебов заключалась в распространении мусульманской веры среди коренного населения. Поэтому муллы основное внимание обращали не на обучение детей грамоте, а на механическое заучивание на непонятном им арабском и персидском языках религиозных догм Корана.

Обучение начиналась с зазубривания 28 арабских букв и 8 вымышленных слов. На усвоение названий и изображений всех букв, имеющих по три разных начертания: в начале, в середине и в конце слов, в соединении с другими буквами и отдельно, с надстрочными и подстрочными знаками и заучиванием слогов требовался целый год. После слогов изучали «Хафтьяк», книга хафтияк с тажвидом, представляющий собой избранные места из Корана. Не понимая значения произносимых слов, ученики механически зубрили весь текст этой книги. Затем переходили к «Чар китабу» - сборнику выдержек из шариата, преимущественно по части религиозного права. Его заучивали также, как и «Хафтьяк». В этой книге описывается история жизни Хазрата абу Бакра и хазрата Умара, которые были первыми великими сподвижниками пророка Мухаммада (мир ему).

В мектебах, за редким исключением, письмо и четыре правила арифметики специально не изучались. В результате такого догматического метода обучения даже после 5-6 летнего пребывания в мектебе мало кто из детей умел читать, и особенно, писать.

Можно было проехать десятки аилов и не найти ни одного грамотного человека. На территории Жалал-Абадской области в 1919 г. Было всего 4 начальных русских школы, а кыргызских и узбекских не было совершенно, мечетей и церквей было 540, для сравнения совершенно другую картину имеем к концу 1938 г. количество школ в 1938г.- 387, учащихся - 45703.

«Декларацией прав народов России» были отменены все национальные и религиозные равенства и суверенность народов России. Она предоставляла всем ранее угнетенным народам право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образование самостоятельного государства.

В обращении Совета народных Комиссаров «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» 20 ноября 1917г. говорилось: «Отныне ваши верования и обычаи. Ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что Ваши права, как и права всех

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

народов России, охраняются всею мощью революции и её органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».[2]

В то же время выполняя декрет Советского правительства об отделении церкви от школы Комиссариат народного образования Туркестана в своем директивном письме от 30 января 1919 г. устранял духовенство от всякого участия в деле обучения детей; в соответствии с этим, органам народного образования предписывалось уволить в кратчайшие сроки всех священнослужителей из школ Советского Туркестана.

Работа по налаживанию и развитию народного образования в Кыргызстане проходила в ожесточенной классовой борьбе с байством и манапством, басмачеством, кулачеством и духовенством.

Первые же декреты Советской власти были о ликвидации неграмотности среди населения (решение XIII съезда Туркестанской АССР (сентябрь 1919г.), где было принято постановление об организации обучения на родном языке. «Советская власть, - говорилось в решении секции культуры и просвещения, - стремящаяся к просвещению всех народностей без исключения должна принять меры, чтобы основные права кыргызского народа не попирались».[3]

Проходивший в июне 1919 г. съезд дехканских и крестьянских депутатов Джалал-Абадского района в своем решении записал, что «только просвещением можно закрепить Советскую власть и разогнать мрак».[4] Большим препятствием в борьбе за всеобщую грамотность был крайне слабо приспособленный арабский алфавит, на основании которого была создана кыргызская письменность. Он был совершенно не пригоден в культурном (трудно усваивался), и практическом (усложнялся процесс книгопечатания) и политическом (непосредственно связан с реакционной религией ислама) отношениях. [5] Учитывая все эти недостатки, в мае 1925г. I областной научно-педагогический съезд Кыргызской автономной области счел «необходимым ликвидировать арабский язык и перейти к новому алфавиту» и поручил научной комиссии Облоно разработать алфавит на латинской основе. В этом же году научная комиссия составила новый алфавит.

Первый Учредительный съезд Советов Кыргызской АССР, проходивший в марте 1927г. постановил «ввести в Кыргызстане в обязательном порядке новокыргызский алфавит с текущего 1927г.» и утвердил сроки исключения из обихода арабский алфавит.

Правда, введение нового алфавита сопровождалось ожесточенной идеологической борьбой. Байи и манапы, а также духовенство яростно сопротивлялись ликвидации арабского языка, который являлся носителем мусульманской религии.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

«Прежде чем перейти к латинскому алфавиту, надо сначала поднять культуру и ликвидировать неграмотность на арабском алфавите», - говорили они, «доказывая» что принятием нового алфавита якобы снизится уровень грамотности коренного населения. [6]

Переход от старого алфавита к новому сыграли важную роль в преодолении массовой неграмотности, тем самым был нанесен сокрушительный удар классовым врагам - прежде всего мусульманскому духовенству, использовавшему «ниспосланный самим Магометом» арабский алфавит, которые через шариат хотели силой подчинить мусульман, и использовать его как орудие угнетения трудящихся масс.

Следующим этапом была борьба за всеобщую грамотность. Первостепенное значение имела ликвидация неграмотности среди женщин-кыргызок, среди которых умеющие читать и писать, составляли весьма редкое исключение.

Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1926г. грамотные женщины составляли едва 0,3% а в Жалал-Абаде женская неграмотность достигала 99,3%. Создавались женские клубы, красные юрты и школы грамоты. По Жалал-Абадскому кантону в 1927-г. имелось 57 школ - ликбеза. Борьба за ликвидацию неграмотности женщин-кыргызок вызвала яростное сопротивление со стороны баев, манапов, и мулл. Классовые враги, пытаясь сохранить патриархально-феодалные отношения в семье и в быту, всячески препятствовали стремлению женщин – кыргызок к просвещению. Они не ограничивались антисоветской агитацией и враждебными действиями, а прибегали в прямому террору и убийствам.

За зиму 1930-1931 учебного года по 14 районам республики школами ликбеза было охвачены 45% неграмотного населения.

Кочевое общество и тяжелые бытовые условия положительно повлияли на положение женщины в кыргызском обществе. Так как она, жена и верный спутник своего мужа, в равной доле делила с ним все тяготы полукочевого образа жизни, при этом исполняя свои обязанности не только в семье, но и в пределах рода и племени. Кыргызская женщина не была затворницей в своем доме, на нее не налагалось ограничение в одежде, она ходила с открытым лицом, могла свободно находиться в мужском обществе. Поэтому, среди кыргызских женщин был мало распространен обычай ношения паранжи. На севере Кыргызстана женщины вообще не носили паранжи, некоторые даже возглавляли роды и управляли территориями.

Одним из ярких примеров непоколебимого духа и тяги к просвещению является Ырыс Кудайбердиева. После окончания обучения в МТС хрупкая по своей природе, но сильная духом она была самой первой комсомолкой и женщиной-механизатором в селе. Вся сознательная жизнь этой активистки была посвящена борьбе за свободу

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

и защиту прав женщин востока. В 1930 году в селе был организован колхоз «Комуна», и она состояла в нем. Весной, 1936 года, по итогам посевной Ырыс Кудайбердиева перевыполнив свою трудовую норму в пять раз была удостоена всеобщим почетом и награждена одной коровой и 7000рублями. Трудовые заслуги и самоотверженная жизнь во имя прекрасного будущего вызвала яростный гнев со стороны врагов молодой Советской власти, что привело к ее ранней и трагической смерти в 1936 году.

Неутомимая тяга к просвещению и защита своих прав женщинами востока вызывало яростное сопротивление со стороны духовенства. К сожалению, обычай ношения паранджи был широко распространен среди представителей других народов, являвшихся частью нашего общества. В ОГА имеются фотографии женщин-снявших 8 марта 1930 г. свои паранжи, а так же есть одна шокирующая фотография, на которой запечатлена убитая (зарезанная) мужем - Парпиева С., жительница Сузакского района за снятие паранжи. Это было результатом усиления идеологической борьбы с религией в конце 30-х, в нале 40-х годов. Например, в Октябрьском районе в 1937 г. был создан «Союз воинствующих безбожников» были организованы 14 первичных ячеек. В апреле 1939 г. состоялось их первая районная конференция. Совместно с активом антирелигиозной пропагандой Октябрьского района. В повестке для заслушивались вопросы выбора в райсовет СВБ и выборы делегатов на окружную конференцию. В одном из выступлений делегата указано: 1.»Это религия стремиться привлечь на свою сторону молодежь. Под действием религий девочки во многих школах отказываются учиться». 2.»Религиозные праздники отражаются на производстве. Влияние религии отразилось на сокращении членов СВБ». 3.»Тов. Кудайбердиев призывает к упорной антирелигиозной работе, вести борьбу за вовлечение масс в СВБ».[7]

В том же Октябрьском районе 1943 г.в письме райисполкома Джалал-Абадский облисполком даются сведения о переоборудовании здания, церкви в селении Михайловка под клуб, молитвенный дом в с.Октябрьском переделан под районный клуб.

Кроме того, «имеются две религиозные общины – в с. Октябрьском и с.Михайловском., где имеются служители культа и они сами подыскали себе помещения под молитвенные дома».

Общеизвестно, что жертвами коммунистического террора стали миллионы людей. Государственная машина и идеологический аппарат уничтожали и мусульманских служителей и православных священников. Нерациональная борьба новой власти с религией привела к разрушению основ мусульманского общества и привела к тому что религия ушла в подполье.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Подробные с архивными историческими источниками на тему террора и неоправданных безвинных его жертвах можно ознакомиться в архивных документах бывших партийных органов, сосредоточенные и хранимые в Ошском архиве политической документации (бывшим парт.архиве), а материалы по репрессиям сосредоточены в органах МВД-СНБ Кыргызской Республики.

Анализ архивных материалов показывает, что борьба за всеобщую грамотность в Кыргызстане в период до 1940 года была сложным и многоаспектным процессом. Переход от религиозного образования к светскому, внедрение нового алфавита и освобождение женщин от патриархально-феодальных устоев стали ключевыми этапами в развитии системы образования. Эти изменения столкнулись с сопротивлением со стороны традиционных институтов, но в итоге способствовали формированию современной образовательной системы в регионе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рукописные мемуары Немахина Степана (Облархив г.Жалал-Абад).
2. Основание: Собрание законов и распоряжении рабочего и крестьянского правительства РСФСР, №1, С.520
3. Основание:ЦГА КР.ф.1246,оп.1,д.98,л.19
4. Основание: Архив Киргизского филиала. ИМЛ, фонд. 6, оп.1. д.218, лист. 57
5. Основание: Собрание законов и распоряжении рабочего и крестьянского правительства РСФСР, №1, С.520
6. По архивным документам облгосархива. Фонда №110, оп.2, д.1, л.26, 27, 99
7. По архивным документам облгосархива. Фонда №110, оп.2, д.1, л.26, л.27,100

ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ: ТОШКЕНТ ВОҲАСИГА ХУШ КЕЛИБСИЗ!

Жумаева Ш.Б.

Чирчиқ давлат педагогика университети, “Тарих” кафедраси доценти

E-mail: shairajumaeva@mail.ru

Туризм соҳаси дунё микёсида жадал ривожланаётган индустриялардан бирига айланиб, иқтисодийнинг жаҳон ялпи ички маҳсулотига нефть, кимё ва автомобилсозлик соҳаларидан кейинги энг сердаромад йўналиш сифатида эътироф этилиши бежиз эмас. Дунёнинг кўпгина мамлакатларида туризм соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мамлакатимизда ҳам мустақилликдан сўнг туризм соҳаси ривожлана бошлади десак муболаға бўлмайди. 2019 йил 21-июнь куни “Туризм тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг янги таҳрирда (дастлабки қонун 1999 йил қабул